

EVANGELIZING PRESENCE OF THE CATHOLIC CHURCH IN MARACAIBO, IN TIMES OF COVID-19

PRESENCIA EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MARACAIBO, EN TIEMPOS DE COVID-19

Díaz, Tania

RESUMEN

El objetivo fue describir la presencia evangelizadora de la iglesia católica en la ciudad de Maracaibo, a través de las redes sociales en tiempos de Covid-19. La investigación fue de tipo descriptiva con diseño no experimental y documental. Como instrumento se utilizó la matriz de análisis de contenido. La población estuvo constituida por las cuentas de las redes sociales de la Arquidiócesis de Maracaibo. Se concluye que se persigue la interacción con el pueblo cristiano, tomando en consideración los vértices transversales, mediante las redes sociales *Instagram*, *Facebook* y *Twitter*, como alternativa para instrumentar acciones que permitan divulgar el proceso evangelizador.

Palabras Claves: Presencia evangelizadora, Iglesia católica, Redes sociales, COVID-19, Maracaibo.

ABSTRACT

The objective was to describe the evangelizing presence of the Catholic Church in the city of Maracaibo, through social networks in times of Covid-19. The research was descriptive with a non-experimental and documentary design. The content analysis matrix was used as an instrument. The population was made up of the social media accounts of the Archdiocese of Maracaibo. It is concluded that interaction with the Christian people is pursued, taking into consideration the transversal vertices, through the social networks Instagram, Facebook and Twitter, as an alternative to implement actions that allow the evangelization process to be disseminated.

Keywords: Evangelizing presence, Catholic church, Social networks, COVID-19, Maracaibo.

Fecha de recepción: 16-02-21

Fecha de aprobación: 19-04-21

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10905783>

¹ Licencianda en Bibliotecología. Universidad del Zulia. Email: tdiaz77@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6478-8998>

Esta investigación es inspirada en el Espíritu Santo, in memoria a Olga Margarita Fernández, por ser instrumento de Dios en la evangelización, a la Parroquia San José de la zona parroquial 2, a la Escuela Ministerio Conferidos a Laicos de la ciudad de Maracaibo y Jesús Ferrer por su apoyo.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se ha desarrollado en el contexto de la crisis pandémica generada por la COVID-19. A tal efecto, las distintas actividades litúrgicas y celebraciones eucarísticas se suspendieron, hasta nuevo aviso, en Maracaibo Estado Zulia, acatando el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y en cumplimiento del protocolo de bioseguridad emanado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para evitar la propagación de la COVID-19. En la actualidad, las redes sociales ofrecen a diario noticias que sirven de soporte para iniciativas de claro impacto en la sociedad, promoviendo la conexión de las personas y las ideas, asociando a la gente con aquellas historias que encuentren más relevantes (Enguix, 2017).

Desde el inicio del confinamiento en función de asumir las medidas preventivas para evitar el contagio del virus de la COVID-19, conforme a las directrices de la OMS, la iglesia católica, dirigida por la CEV, ha puesto en marcha iniciativas en la provincia eclesiástica de la ciudad de Maracaibo, regidas por la Arquidiócesis de Maracaibo para mantener la conexión e interacción con su feligresía. La Nueva Evangelización se centra en comunicar a Cristo, con un mensaje que se viene proclamando desde hace unos 2000 años: el evangelio de Jesús. En suma, esa es la tarea perpetua de la iglesia. Ella existe solo para evangelizar, porque es un mandato que recibió de Jesucristo.

El Covid-19, ha afectado tanto la vida cotidiana como las actividades de la Iglesia, por eso esta institución, consciente de ser pueblo de Dios, que afronta los desafíos en medio de la pandemia, busca el acercamiento con su feligresía, reformulado sus acciones pastorales en tiempos de aislamiento social, buscando alternativas para dar continuidad a los servicios religiosos, acatando las normativas para el distanciamiento social. En ese sentido, han expresado que las redes sociales y los medios de comunicación, son el puente entre la Iglesia y sus fieles; permitiendo la transmisión en vivo de actividades eclesiásticas y publicación de mensajes de esperanza. Cabe destacar que las redes sociales, están en gran parte mediadas por el intercambio de imágenes, lo que promueve una cultura hacia lo visual y lo que contribuye a la transformación en la manera de relacionarse, así como en la percepción y la construcción de la identidad personal (García, Tirado y Hernando, 2018). Por lo mencionado, se formula como pregunta de investigación: ¿Cómo divulgar el mensaje evangelizador para fortalecer la presencia de la Iglesia Católica, a través de las redes sociales, en tiempos de la pandemia producto de la COVID-19 en la ciudad de Maracaibo? El objetivo fue describir la presencia evangelizadora de la iglesia católica en la ciudad de Maracaibo, a través de las redes sociales en tiempos de Covid-19.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PRESENCIA EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Las iglesias católicas, han tenido que buscar alternativas para continuar con los servicios religiosos, acatando las normativas de distanciamiento social. En este contexto, las redes sociales se han convertido en espacios para la evangelización, a fin de llevar el mensaje de esperanza, el cierre de los templos no cancelo la vida religiosa, pero principalmente la desplazo a las redes sociodigitales, que ya desde antes eran plataformas para difundir actividades, pero durante el confinamiento se transformaron en lugares para experimentar lo diversas actividades religiosas. (Gutiérrez y De la Torre, 2020).

Es por ello que los diversos documentos del magisterio de la iglesia los ve como dones de Dios. Es necesaria la presencia en el espacio digital renovando el compromiso cristiano, está facilitando un nuevo modo de actuar, aspectos que están alumbrando una nueva cultura, un nuevo concepto, un nuevo espacio en el que el cristiano puede o debe hacerse presente (Fandos, 2021). En correspondencia con esa perspectiva Pérez y Santos (2017) indican que producto de las medidas de confinamiento dispuestas para frenar la pandemia, las redes se han convertido en uno de los canales de mayor utilización por las iglesias católicas de Maracaibo, a fin de llevar el mensaje de esperanza, para construir una sociedad más justa. La combinación de la red con la religión está dando lugar a una manera distinta de difundir el evangelio y la fe a las personas alejadas de la iglesia mediante la emisión de contenidos religiosos.

Para efectos de esta investigación, la presencia evangelizadora de la iglesia católica en la sociedad, se concibe como el compromiso, la labor y la responsabilidad asumida por la institución de la iglesia católica, utilizando diversos medios o estrategias para continuar la Nueva Evangelización centrada en comunicar la palabra de Dios en tiempos de incertidumbre, necesidad y angustia por la pandemia de la COVID-19.

REDES SOCIALES

Las redes sociales constituyen espacios a través, de un perfil que configura y exhibe una identidad; un perfil que se construye, se modifica y se actualiza en una narrativa plural, que busca ser significativa, a partir de los cambios que rápidamente ocurren en la vida cotidiana (Del Prete y Redon, 2020). Según Enguix (2017) las redes, facilitan la desintermediación y el acceso directo a la información, con lo que asumen una función que era definitoria de los medios de comunicación, y la fomentan mediante la continua creación de aplicaciones orientadas a la acción informativa, especialmente para el teléfono móvil, como *Instant Articles*, *Signal*,

Facebook Live, Periscope, Moments, My Story, Discover y Live Story. Las redes sociales tienen múltiples aplicaciones en los más diversos campos, entre las que destacan: mejorar la eficiencia de la estructura organizacional de las empresas, desarrollo exitoso de nuevos productos, análisis de transmisión de enfermedades, propagación de virus informáticos, análisis del comportamiento de comunidades, estudio del capital social, entre otras (Navarro y Salazar, 2017).

En esta investigación las redes sociales específicamente *Instagram, Facebook y Twitter*, representan plataformas tecnológicas de interacción; en efecto, son consideradas ventanas abiertas a la fe católica, que han desarrollado un novedoso lenguaje de comunicación virtual, a través de Internet, estableciendo la interacción entre los feligreses católicos en este caso en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Las redes sociales, son un instrumento de apertura permanente a la fe, donde se integran los actores que hacen vida en la iglesia (obispos, sacerdotes y laicos), a través de la acción pastoral, para llevar a la humanidad el mensaje de Jesús Cristo, llegando a más feligreses, mediante la transmisión de actos litúrgicos durante la cuarentena, a fin de celebrar el más importante de los sacramentos: la sagrada eucaristía en la santa misa.

MATERIALES Y METODOS

La investigación fue de tipo descriptiva, en esta se recogen los datos sobre la base la revisión teórica realizada, respondiendo a las interrogantes elaboradas, de esta forma en estos estudios se presenta, resume y analiza la información para realizar generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Mousalli, 2015). Según el alcance de los resultados el diseño fue no experimental; para Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018), en estos no se “manipulan deliberadamente las variables; es decir, se estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, describiendo o analizando las variables y la relación que pueden existir entre ellas, pero sin provocar por parte del investigador cambio alguno” (p. 87).

Desde la perspectiva de las fuentes de información el diseño fue documental según Mousalli (2015), “las fuentes de datos son, estudios previos, documentos estadísticos, censos, entre otros” (p. 32). En ese sentido, la estrategia de búsqueda se efectuó localizando en internet los términos: *Evangelización, Redes sociales, Iglesias y Parroquia*, la mayor dificultad se encontró en la ubicación de las iglesias en cada una de las redes sociales: *Instagram, Facebook y Twitter*. Igualmente, se realizó un monitoreo durante 6 meses, para visualizar sus contenidos, transmisión en vivo e incremento de seguidores. La población de estudio fueron los perfiles de las 76 parroquias eclesiásticas correspondientes a la Arquidiócesis de Maracaibo en las redes sociales *Instagram, Facebook y Twitter*.

Así mismo, se consideró el alcance de los usuarios, en cuanto al seguimiento en las redes sociales, se determinó a través del seguimientos de los perfiles de cada zona pastoral que 333.331 usuarios siguen en *Instagram*, 30.937, siguen el *Facebook* y 56,536 siguen el *Twitter*. La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible; en general, para cualquier estudio de investigación se incluyen muestras o subgrupos de poblaciones y, en pocas ocasiones, la población total o universo completo (Arias, Villasí y Miranda, 2016). Para la validación de data en cada parroquia eclesiástica, se tomó como fecha de recolección de datos desde junio 2020 hasta el mes de enero de 2021. Las iglesias católicas están distribuidas por la Arquidiócesis de Maracaibo en 8 zonas pastorales y 76 parroquias eclesiásticas. A continuación, el cuadro 1 presenta la lista de las zonas pastorales y parroquias de la Arquidiócesis de Maracaibo:

Cuadro 1. Zonas pastorales y parroquias de la Arquidiócesis de Maracaibo

<p>ZONA PASTORAL N° 1 - Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Sagrario Catedral de San Pedro y San Pablo. Catedral de Maracaibo 2. Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios 3. Santa Bárbara 4. Santa Lucía 5. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 6. La Asunción de Nuestra Señora 7. Santo Cristo de Aranza 8. San Benito de Palermo 9. Convento de San Francisco de Asís 	<p>ZONA PASTORAL N° 5 - San Francisco de Asís</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jesús de la Buena Esperanza 2. Jesús Nazareno 3. Santísimo Cristo de San Francisco 4. Santísimo Salvador 5. San Juan Bautista 6. San Félix Neri 7. Santo Domingo Guzmán 8. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 9. Santa Mariana de Jesús 10. La Transfiguración del Señor y San José 11. Rectoría Divino Niño 12. Rectoría San Francisco Javier
<p>ZONA PASTORAL N° 2 - Sagrado Corazón de Jesús</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sagrado Corazón de Jesús 2. Nuestra Señora del Rosario 3. Nuestra Señora de las Mercedes 4. San Judas Tadeo 5. San Alfonso María de Liguorio 6. Nuestra Señora de la Consolación 7. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 8. San Antonio María Claret 9. San José 10. Rectoría Hogar Clínica San Rafael 	<p>ZONA PASTORAL N° 6 - Nuestra Señora de Fátima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuestra Señora de Fátima 2. Santa Rosa de Lima 3. San Bartolomé Apóstol 4. Santísima Trinidad 5. Nuestra Señora de la Candelaria 6. San Ramón Nonato 7. San Onofre 8. San Juan Bosco 9. San Antonio de Padua
<p>ZONA PASTORAL N° 3 - Sagrada Familia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. San Miguel Arcángel 2. Nuestra Señora de Lourdes 3. Sagrada Familia 4. Nuestra Señora del Carmen 5. San Pedro Apóstol 6. San Martín de Porres 7. Santa Teresita del Niño Jesús 8. San Ignacio de Loyola 9. San Tarsicio 10. Rectoría Niña María 	<p>ZONA PASTORAL N° 7 - San Rafael de El Moján</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. San Miguel Arcángel. San Rafael de El Moján 2. María Auxiliadora. Santa Cruz de Mara 3. Inmaculada Concepción. Carrasquero 4. Jesús Redentor. Tamare 5. Nuestra Señora de Coromoto y San José Obrero. La Sierrita 6. San Bartolomé Apóstol. Sinamaica 7. San José. Paraguaipoa. Guajira 8. Sagrado Corazón de Jesús. Guarero 9. Santa María Reina. Guana 10. Nuestra Señora de Lourdes. Isla de Toas 11. Nuestra Señora del Carmen. Leguna de Sinamaica
<p>ZONA PASTORAL N° 4 - Nuestra Señora de Coromoto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuestra Señora de Coromoto 2. San Pablo Apóstol 3. Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo 4. Nuestra Señora de la Paz 5. Jesús El Buen Pastor 6. Santísimo Sacramento 7. Santa Mónica 8. La Resurrección del Señor 9. San Isidro Labrador 10. Santa Inés 	<p>ZONA PASTORAL N° 8 - Inmaculada Concepción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inmaculada Concepción 2. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 3. San Antonio de Padua y Nuestra Señora de los Parrales 4. Nuestra Señora del Carmen. Cañada de Urdaneta 5. Madre de Dios y San Benito Palermo

Fuente: elaboración propia (2021)

Como instrumento de registro de los datos se utilizó la matriz de análisis de contenido, que es un conjunto de instrumentos metodológicos extremadamente diversificados, que se aplica al contenido de discursos, con la finalidad de formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto (Pulido, 2015). A continuación en el cuadro 2 se describen:

Cuadro 2. Matriz de análisis de contenido

Objetivo	Categoría	Subcategorías	Unidades de análisis
Describir la presencia evangelizadora de la iglesia católica en la ciudad de Maracaibo, a través de las redes sociales en tiempos de Covid-19	Presencia evangelizadora de la iglesia católica	Iglesia Católica Zonas Pastorales Redes Sociales Evangelización Comunicar la palabra de Dios en tiempos de incertidumbre	Gutiérrez y De la Torre, (2020) Fandos (2021) Pérez y Santos (2017)
	Redes Sociales	Espacios de interacción Actualización a partir de los cambios que ocurren en la vida cotidiana Facilidad de acceso directo a la información Comunicación mediante la continua creación de aplicaciones orientadas a la acción informativa, especialmente para el teléfono móvil Instrumento de apertura permanente a la fe Promueven la transmisión de actos litúrgicos durante la cuarentena.	Del Prete y Redon (2020) Enguix (2017) Navarro y Salazar (2017).

Fuente: elaboración propia (2021)

RESULTADOS

A continuación se especifican los resultados, en los cuadros 3 al 10, por zona pastoral en cuanto a la presencia y uso de las redes sociales.

Cuadro 3. Zona Pastoral 1. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Zona Pastoral 1. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ZONA PASTORAL N° 1		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia El Sagrario Catedral de San Pedro y San Pablo. Catedral de Maracaibo	@catedralmaracaibo Actualiza a diario Trasmite en vivo	2.307	1.320	@catedralmco	1.926
2	Parroquia Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios	@basilicachinita Actualiza a diario Trasmite en vivo	223.000	2.561	@basilicachinita	16.424
3	Parroquia Santa Bárbara	@pquiasantabarbara Actualiza a diario Trasmite en vivo	500	410	x	
4	Parroquia Santa Lucía	@parroquiasantalucia Actualiza a diario Trasmite en vivo	819	926	@santaluciamco	342
5	Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa	@iglesiamilagrosa	1877	378	x	x
6	Parroquia La Asunción de Nuestra Señora	@parroquia_laasuncion	285	x	x	x
7	Parroquia Santo Cristo de Aranza	@parroquiacrístodearanza Actualiza a diario	548	x	x	x
8	Parroquia San Benito de Palermo	@parroquia_sanbenito	1.182	x	x	x
9	Parroquia Convento de San Francisco de Asís	@iglesiaelconvento Actualiza a diario	1.031	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			232.002	5.595	x	18.692

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 4. Zona Pastoral 2. Sagrado Corazón Jesús

ZONA PASTORAL N° 2		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia Sagrado Corazón de Jesús	@parroquiascjmbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	2.420	1.405	@parroquiascjmbo	184
2	Parroquia Nuestra Señora del Rosario	@elrosariomcbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	2.313	32	x	48
3	Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes	@pqualasmercedes	560	1.475	x	x
4	Parroquia San Judas Tadeo	@parroquiasanjudasmcbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	281	330	x	x
5	Parroquia San Alfonso María de Ligorio	@parroquiasanalfonzomcbo Actualiza a diario	218	1.849	x	x
6	Parroquia Nuestra Señora de la Consolación	@iglesiaconsolacion Actualiza a diario Trasmite en vivo	6836	x	x	x
7	Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro	@pperpetuosocorro_ofic...	2.768	4.449	x	x
8	Parroquia San Antonio María Claret	@padreclaret Actualiza a diario Trasmite en vivo	7.259	2.466	@padreclaret	4.988
9	Parroquia San José	@sanjosemcbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	1000	x	x	x
10	Rectoría Hogar Clínica San Rafael	@hogarclinicasanrafael Actualiza a diario	5.222	626	x	x
TOTAL SEGUIDORES			26.283	12.632	x	5.220

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 5. Zona Pastoral 3. Sagrada Familia

ZONA PASTORAL N° 3		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia San Miguel Arcángel	@somossanmiguel Actualiza a diario	1.927	x	@isanmiguelmcbo	124
2	Parroquia Nuestra Señora de Lourdes	@parroquialourdesmcbo Actualiza a diario	382	1.623	@madrelourdes	435
3	Parroquia Sagrada Familia	@parroquiasfamiliamcbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	79	536	x	x
4	Parroquia Nuestra Señora del Carmen	x	x	1.550 Actualiza a diario	x	x
5	Parroquia San Pedro Apóstol	@parroquisanpedroapostol	365	x	@spedromcbo	96
6	Parroquia San Martín de Porres	@parroquiasanmartin	295	x	x	x
7	Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús	@santateresita_mcbo	184	x	x	x
8	Parroquia San Ignacio de Loyola	x	x	x	x	x
9	Rectoría San Tarcisio	@templosantarcisio Actualiza a diario	4113	x	@tsantarcisio	691
10	Rectoría Niña María	@parroquianinamariamcbo	1017	1142	x	x
TOTAL SEGUIDORES			8.922	3.709	x	1.346

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 6. Zona Pastoral 4. Nuestra Señora de Coromoto

ZONA PASTORAL N° 4		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia Nuestra Señora de Coromoto	@parroquiacoromoto Actualiza a diario	4.371	584	@parroquiacoromoto	132
2	Parroquia San Pablo Apóstol	@sanpablorotaria Actualiza a diario	1.218	x	@spedromcbo	96
3	Parroquia Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo	x	x	x	x	x
4	Parroquia Nuestra Señora de la Paz	x	x	x	x	x
5	Parroquia Jesús El Buen Pastor	@p_buenpastor	4.045	x	x	x
6	Parroquia Santísimo Sacramento	@smosacramento Actualiza a diario	2.053	x	@somosacramento	627
7	Parroquia Santa Mónica	@parroquiasantamonicalc	1.506	x	x	x
8	Parroquia La Resurrección del Señor	@pa.resurreccion Actualiza a diario Trasmite en vivo	218	x	x	x
9	Parroquia San Isidro Labrador	@parroquiasanisidro Actualiza a diario	500	x	x	x
10	Parroquia Santa Ines	x	x	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			13.877	584		855

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 7. Zona Pastoral 5. San Francisco de Asís

ZONA PASTORAL N° 5		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia Jesús de la Buena Esperanza	@rectoriajbe1 Actualiza a diario	21.200	x	x	x
2	Parroquia Jesús Nazareno	@parroquianazareno	3.434	3625	x	x
3	Parroquia Santísimo Cristo de San Francisco	@somasantisimocristo Actualiza a diario	1.191	2332	x	x
4	Parroquia Santísimo Salvador	x	x	x	x	x
5	Parroquia San Juan Bautista	@pj_sanjuanbaustista	911	2.221	x	x
6	Parroquia San Felx Neri	@parroquiasanfelixneri	980	x	x	x
7	Parroquia Santo Domingo Guzman	@psantodomingodegu	1.121	x	x	x
8	Parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre	x	x	x	x	x
9	Parroquia Santa Mariana de Jesús	@iglesiasantaarianadejesussf Actualiza a diario	536	x	x	x
10	Parroquia La Transfiguración del Señor y San José	@transfiguracion_del_señor	497	x	x	x
11	Rectoría Divino Niño	x	x	x	x	x
12	Rectoría San Francisco Javier	x	x	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			30.682	5.846		x

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 8. Zona Pastoral 6. Nuestra Señora de Fátima

ZONA PASTORAL N° 6		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia Nuestra Señora Fátima	@parroquiafatimamaracaibo Actualiza a diario	4001	x	@pfatimaMcbo	228
2	Parroquia Santa Rosa de Lima	@psantarosar Actualiza a diario	1.091	x	x	x
3	Parroquia San Bartolomé Apóstol	x	x	x	x	x
4	Parroquia Santísima Trinidad	@iglesia_stmatrinidad Actualiza a diario	4.845	x	x	x
5	Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria	x	x	x	x	x
6	Parroquia San Ramón Nonato	@sanramonmcbo Actualiza a diario Trasmite en vivo	2.774	2.517	x	x
7	Parroquia San Onofre	@mcboparroquiasannofre Actualiza a diario	99	x	x	x
8	Parroquia San Juan Bosco	@templosjb Actualiza a diario	1.505	x	x	x
9	Parroquia San Antonio de Padua	@iglesiasanantonioxapara	1.097	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			16.749	2.517	x	228

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 9. Zona Pastoral 7. San Rafael de El Moján

ZONA PASTORAL N° 7		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia San Miguel Arcángel San Rafael del Moján	x	x	x	x	x
2	Parroquia María Auxiliadora Santa Cruz de Mara	x	x	x	x	x
3	Parroquia Inmaculada Concepción Carrasquero	@inmaculadacarrasquero	526	x	x	x
4	Parroquia Jesús Redentor Tamare	@Parroquijesusredentor	158	x	x	x
5	Parroquia Nuestra señora de Coromoto y San José Obrero La sierrita	x	x	x	x	x
6	Parroquia San Bartolomé Apóstol Sinamaica	x	x	x	x	x
7	Parroquia San José Paraquaiipoa Guajira	@parroqsanjose Actualiza a diario	400	14	x	x
8	Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Guarero	@parroqcorazondejesus	627	x	x	x
9	Parroquia Santa María Reina Guana	x	x	x	x	x
10	Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Isla de Toas	x	x	x	x	x
11	Parroquia Nuestra Señora del Carmen Laguna de Sinamaica	x	x	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			1.700	14	x	x

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 10. Zona Pastoral 8. Inmaculada Concepción

ZONA PASTORAL N° 8		INSTAGRAM		FACEBOOK	TWITTER	
		Dirección	Seguidores	Seguidores	Dirección	Seguidores
1	Parroquia Inmaculda Concepción	@pqinmaculada Actualiza a diario	1.036	x	@ppuinmaculada	258
2	Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá	@parroquiachiquinquirá	604	x	x	x
3	Parroquia San Antonio de Padua y Nuestra Señora de los Pinales	X	x	x	x	x
4	Parroquia Nuestra Señora del Carmen Cañada de Urdaneta	@p.ntra.sra.del.carmen Actualiza a diario	1000	x	x	x
5	Parroquia Madre de Dios y San Benito Palermo	X	x	x	x	x
TOTAL SEGUIDORES			2.576	x	x	258

Fuente: elaboración propia (2021)

A continuación en los cuadros 11 y 12, se presentan los resultados que se desprenden del comportamiento real desarrollado a través de las redes sociales, en las Zonas Pastorales, que innovaron las estrategias de comunicación para llevar la evangelización en tiempos de pandemia, además, se evidencia la transmisión de eucaristías en directo por las redes sociales y su uso a fin de cumplir las normas de bioseguridad frente al COVID-19.

Cuadro 11. Iglesias que transmiten a diario las eucaristías en vivo por Instagram Live

<p>ZONA PASTORAL N° 1. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Parroquias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Sagrario Catedral de San Pedro y San Pablo. Catedral de Maracaibo 2. Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios 3. Santa Bárbara 4. Santa Lucía 	<p>ZONA PASTORAL N° 4. Nuestra Señora de Coromoto Parroquias</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Nuestra Señora de Coromoto 15. La Resurrección del Señor
<p>ZONA PASTORAL N° 2. Sagrado Corazón de Jesús Parroquias</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sagrado Corazón de Jesús 6. Nuestra Señora de la Consolación 7. San Antonio María Claret 8. San José 9. San Judas Tadeo 10. Nuestra Señora del Rosario 11. Nuestra Señora de las Mercedes 	<p>ZONA PASTORAL N° 5. San Francisco de Asís Parroquias</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Santa Mariana de Jesús
<p>ZONA PASTORAL N° 3 Sagrada Familia Parroquias</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Nuestra Señora de Lourdes 13. Nuestra Señora del Carmen 	<p>ZONA PASTORAL N° 6. Nuestra Señora de Fátima Parroquia</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Santísima Trinidad 18. Nuestra Señora de Fátima 19. San Ramón Nonato 20. San Antonio de Padua

Fuente: elaboración propia (2021)

Cuadro 12. Iglesias que transmiten eucaristías en vivo por Facebook y YouTube

FACEBOOK	YOUTUBE	
ZONA PASTORAL N° 7 Parroquia San José Paraguaipoa Guajira	ZONA PASTORAL N° 1. Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios	
	ZONA PASTORAL N° 2 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús San Antonio María Claret	
	ZONA PASTORAL N° 4 Parroquia Nuestra Señora de Coromoto	
	ZONA PASTORAL N° 6 Parroquia Santísima Trinidad San Juan Bosco	

Fuente: elaboración propia (2021)

Gráfico 1. Redes Sociales utilizadas por las Iglesias Católicas de la Arquidiócesis de Maracaibo

Fuente: elaboración propia (2021)

El gráfico 1 demuestra que las 76 parroquias eclesiásticas tienen cuentas en las redes sociales con la siguiente distribución porcentual: el 57 % poseen cuenta en la red social Instagram, 25% en Facebook y el 14% en Twitter.

Gráfico 2. Iglesias que publican contenidos en la red social Instagram

Fuente: elaboración propia (2021)

El gráfico 2 evidencia que el 35% de las iglesias publican entre 1 y 4 (post) a diario, mientras que el 41% no publica y agregan contenido a su historia 20%. Su contenido refiere a la palabra de Dios, Eucaristías, novenas, los evangelios y medidas de bioseguridad

Grafico 3. Seguidores según la Red Social utilizada por la Feligresía

Fuente: Elaboración propia (2021)

El gráfico 3 en referencia a la red más utilizada resulta de interés señalar que se tomó el total de feligreses de las 8 zonas pastorales de la Arquidiócesis de Maracaibo, siendo la más utilizada Instagram con 332.791 feligreses, seguida Facebook con 27.272 y twitter con 27.095.

El gráfico 4 en referencia al confinamiento de la feligresía, se tomó las 11 parroquias eclesiósticas referidas en el cuadro 13, la suma total seguidores 29.274 correspondiente al año 2020 y 40.759 seguidores correspondientes al año 2021, siendo un incremento entre junio 2020 y enero 2021, de 11.485 seguidores en el uso en la red social Instagram.

Grafico 4. Impacto del Confinamiento en las redes

Fuente: Elaboración propia (2021)

IMPACTO DEL CONFINAMIENTO EN LA REDES SOCIALES

Las medidas de aislamiento por la pandemia COVID-19 han generado un aumento de seguidores en 11 parroquias eclesiósticas en el uso en la red social Instagram el cuadro 13 muestra la variación en el número de seguidores en las redes sociales entre junio 2020 y enero 2021. Se tomó como base el mes junio 2020 y enero 2021 para obtener el incremento de los seguidores aquellas iglesias que su incrementó se basa en más de 100 seguidores durante este periodo.

Cuadro 13. Variación en el número de seguidores de las parroquias eclesiósticas en las redes sociales entre junio 2020 y enero 2021

Parroquia	Seguidores Año 2020	Seguidores Año 2021	Aumento de seguidores
Santa Lucía	818	1.923	1.104
Sagrado Corazón de Jesús	2.420	2.546	126
San José	1.000	3.128	2.128
San Alfonso	218	1.000	782
San Antonio María Claret	7.259	10.200	2.128
Rectoría hogar Clínica San Rafael	5.222	5.942	720
Nuestra Señora de Coromoto	4.371	4.527	156
San Juan Bautista	911	1.729	818
San Ramón Nonato	2.774	3.490	716
Santísima Trinidad	4.845	5.000	145
Inmaculada Concepción	1.036	1.274	238

Fuente: Elaboración propia (2021)

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten especificar que ni las redes ni los medios de comunicación poseen el hilo conductor de la evangelización, el legado de la Santa escritura tiene más de 2000 años, el cual ha permanecido transmitiéndose de generación en generación, en consecuencia, las redes configuran estrategias de interacción que permite el contacto colectivo más allá de la pandemia para llevar el mensaje de vida.

Así mismo, la Iglesia Católica y todos los actores que hacen vida entre los que destacan (obispos, sacerdotes y laicos) juegan un papel fundamental en tiempos de pandemia para la preservación del mensaje de Jesús en cualquier era y en cualquier coyuntura, obviamente en esta era digital la herramienta por utilizar son las redes, pero estas seguirán siendo tan solo eso herramientas; sin embargo, no constituyen de ningún modo referentes evangelizadores.

CONCLUSIONES

Es importante reconocer y difundir el excelente trabajo a cargo de sacerdotes, a través de sus parroquias eclesíásticas objeto de estudio, en tiempo de pandemia COVID-2019, a fin de hacer llegar la evangelización a cada iglesia doméstica a través de las redes sociales en transmitir el tesoro de la fe, ya que nada puede contener, amurallar su amor por Jesucristo y su dedicación.

Las iglesias al utilizar las redes sociales en tiempo de pandemia para la transmisión de las eucaristías, se hacen posible tocar el corazón de miles de feligreses, en momentos que necesitan el mensaje de salvación y vida en la palabra de Jesús. Como seguidores de Cristo, se debe transmitir sus enseñanzas bíblicas, en cualquier época que corresponda vivir. Las redes sociales deben tener su propósito entre nosotros los creyentes: anunciar el Evangelio, la Buena Nueva.

El Vaticano recomienda a los sacerdotes usar las redes para mantenerse cerca de la feligresía, porque ellas facilitan la difusión y visibilidad de los mensajes. Las redes sociales como transmisoras de la palabra de Dios constituyen uno de los retos que enfrenta la Iglesia, debido a que, para ella, son el fruto de la interacción humana, el diálogo sobre la fe y el compartir el evangelio. Por eso, la Iglesia católica reconoce la importancia del acompañamiento espiritual durante el confinamiento, a través de las redes sociales.

Se concluye que la interacción con el pueblo cristiano, tomando en consideración las redes sociales *Instagram*, *Facebook* y *Twitter*, como alternativa para instrumentar acciones que permitan divulgar, difundir e interactuar en el proceso evangelizador, transversaliza tres aspectos importantes; la iglesia católica, la pandemia y las redes sociales, para direccionar una profunda fe, a través de la confianza en la palabra escrita en los textos sagrados, en el mensaje evangelizador mediante el despertar de conciencia, a fin de conducir verdaderamente a la sanación orgánica, por una parte, por la otra el discernimiento tanto de la acción cristiana de la solidaridad como del bien colectivo como premisa de vida y amor.

REFERENCIAS

Arias, J., Villasí, M., y Miranda, M. (2016). El protocolo de investigación III: La población de estudio. *Revista Alergia México*, 63(2), 201-206. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf>

Del Prete, A y Redon, S. (2020). Las redes sociales on-line: Espacios de socialización y definición de identidad. *Psicoperspectivas*, 19(1), 86-96. Epub 15 de marzo de 2020. Doi: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue1-fulltext-1834>

- Enguix, S. (2017). Impacto político e informativo de las redes sociales: esferas de actuación y comparación con los medios. *Análisis. Quadernos de Comunicación y Cultura*. N° 56, Pp.71-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.5565/rev/analisi.3090>
- Fandos, M (2021) Presencia del clero español y latinoamericano en redes sociales. OBETS. *Revista de Ciencias Sociales*, 16(1): 101-114. <https://doi.org/10.14198/OBETS2021.16.07>.
- García, R; Tirado, R y Hernando, Á. (2018). Redes sociales y estudiantes: motivos de uso y gratificaciones. Evidencias para el aprendizaje. *Aula Abierta*, volumen 47, nº 3, julio-septiembre, 2018, págs. 291-298. Doi: <https://doi.org/10.17811/rifie.47.3.2018.291-298>
- Gutiérrez, C y De la Torre, R. (2020) Covid-19: la pandemia como catalizador de la videogracia. *Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad*. Vol. Xxvii No. 78. Recuperado en: <http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/download/7205/6346/23520#pdfjs.action=download>.
- Hernández, A., Ramos, M., Placencia, B., Indacochea, B., Quimis, A., y Moreno, L. (2018). *Metodología de la investigación científica* (1 ed.). España: Área de Innovación y Desarrollo, S.L. doi:<http://dx.doi.org/10.17993/CcyLI.2018.15>
- Mousalli, G. (2015). *Métodos y Diseños de Investigación Cuantitativa*. Mérida. Doi:10.13140/RG.2.1.2633.9446
- Navarro, L y Salazar, J. (2017). Análisis de redes sociales aplicado a redes de investigación en ciencia y tecnología. *Síntesis Tecnológica*, 3(2), 69-86. Doi:10.4206/sint.tecnol.2007.v3n2-03
- Pérez, J y Santos, M. (2017). Redes sociales y evangelización, el caso de la Diócesis españolas en Facebook. *Estudios sobre el mensaje Periodístico* 23 (2) pp. 1369-1381 <http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.58050>
- Pulido, M. (2015). Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica. *Revista científica Opción*, 31(1), 1137-1156. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005061.pdf>